

RELAZIONE TECNICO SCIENTIFICA

Progetto Ecosistema dell'innovazione ECS00000043

"Interconnected Nord-Est Innovation Ecosystem (iNEST)"

C43C22000340006

BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI RICERCA

destinato a Giovani Ricercatori

Progetto

Differenze di genere nella percezione di sicurezza e nei comportamenti in ambienti urbani
(PERCORSI)

Responsabile Scientifico

Nicola Cellini

Dipartimento di Psicologia Generale

Introduzione

Le ricerche recenti evidenziano che le donne generalmente si sentono più vulnerabili degli uomini negli spazi pubblici (Beebejaun, 2017). Questa disparità nella percezione di sicurezza tra i generi comporta varie conseguenze, tra cui l'adozione di misure precauzionali come la scelta dell'abbigliamento, l'aver sempre il telefono a portata di mano e l'evitare fermate dei mezzi pubblici poco illuminate (Ceccato & Loukaitou-Sideris, 2022). Particolarmente rilevante è come le donne tendano a limitare i propri spazi vitali in base alle caratteristiche ambientali (Smith et al., 2010; Yavuz et al., 2010). Gli studi dimostrano che fattori come l'illuminazione, la presenza di elementi occlusivi e il senso di confinamento (sia sociale che fisico) influenzano significativamente la percezione di sicurezza, soprattutto per le donne.

Ad esempio, una ricerca ha mostrato come le studentesse, esposte a scenari urbani, riportassero una percezione di sicurezza inferiore rispetto agli studenti maschi, specialmente in condizioni di scarsa illuminazione e alto confinamento (Boomsma & Steg, 2014). Un altro studio ha evidenziato come le donne, osservando fotografie di ambienti universitari, tendessero a focalizzare l'attenzione su aree laterali, esterne e su elementi potenzialmente occlusivi, mentre gli uomini si concentravano principalmente sul percorso davanti a loro (Chaney et al., 2023).

A partire da questa letteratura, PERCOSI si proponeva di esaminare come diversi elementi ambientali e urbanistici influenzino le reazioni, le esperienze soggettive e le risposte fisiologiche di uomini e donne che si muovono a piedi in contesti urbani. Gli aspetti considerati includono l'illuminazione, la presenza di strutture architettoniche che creano confinamento e elementi che ostruiscono la visuale.

Risultati della ricerca (relazione)

I risultati della ricerca vanno interpretati considerando una premessa estremamente rilevante, ovvero come il progetto originale prevedeva un budget di 40.500€, mentre il budget assegnato è stato ridotto del 70% (finanziamento finale: 12081,08€). Il progetto originale prevedeva sia l'acquisto di strumentazione dedicata al progetto (es. Meta Quest PRO, Bisosignal Plux Researcher kit, oltre che consumabili), che due borse di ricerca da 12 mesi ciascuna per personale già formato, in maniera che i/le ricercatrici/tori potessero farsi carico sin da subito del progetto.

Il drastico taglio del budget ha comportato una serie di cambiamenti sia negli obiettivi che nelle

tempistiche di esecuzione del progetto. Infatti, il budget proposto è servito per assumere due borsiste *junior part-time* (per 9 e 5 mesi) che hanno lavorato su: reperimento (in prestito) dell'attrezzatura utile allo studio, preparazione e invio dei documenti per il comitato etico, identificazione delle immagini da utilizzare nello studio, supporto alla ricerca di fondi alternativi, e della stesura della proposta di finanziamento.

I primi obiettivi sono stati quindi quelli di identificare fonti alternative di finanziamento e cercare in prestito/comodato d'uso l'attrezzatura da utilizzare per la ricerca. E' stata identificata come possibile fonte di finanziamento alternativo la BIAL Foundation (Coronado, Portogallo), e i primi 4 mesi del progetto sono stati dedicati alla stesura di una proposta progettuale idonea alle richieste della fondazione, ma che permettesse il raggiungimento degli obiettivi di PERCORSI. Come riportato sotto, il progetto (che ricalca e che menziona l'attuale finanziamento PNRR) ha ricevuto una valutazione positiva, ed è stato finanziato per 40.000€, in linea con il budget iniziale proposto per il presente bando.

Il progetto è stato inoltre inviato per consultazione al Comitato Etico dell'Area 17 (Psicologia) dell'Università di Padova, il quale ha fornito un parere positivo alla raccolta dei dati.

Nel mentre, le borsiste cercato di ottenere le immagini di ambienti urbani/extraurbani utilizzate in alcuni lavori di ricerca comparabili al progetto attuale, senza ricevere feedback positivi da parte degli ideatori. Si è passato così ad utilizzare immagini estratte da vari database, incluso il Global Streetscapes (Hou et al., 2024) e l'Urban Footpath Image Dataset (Venkatesh et al., 2021), per testare il setting di registrazione. E' stato quindi recuperato un Bisosignal Plux Researcher kit (4 canali invece che 8 canali, come da progetto iniziale), con il quale si è riusciti ad implementare un set-up e pipeline di registrazione e esportazione/analisi dati dei vari segnali fisiologici proposti nel progetto. Tuttavia, si è riscontrato un problema con l'utilizzo del Meta Quest PRO (recuperato in prestito), non riuscendo ad estrarre i dati oculari registrati dallo strumento. Si è quindi deciso, dopo vari controlli in letteratura e contatti con colleghe/i, di optare per l'utilizzo di un eye-tracker portatile, il Pupil Lab Core (<https://pupil-labs.com/products/core>), anch'esso ottenuto tramite prestiti, combinato con un normale monitor da laboratorio. I piloti hanno mostrato una buona fattibilità nella raccolta dati, oltre alla potenzialità di raccogliere dati con le stesse strumentazioni anche in ambienti di realtà immersiva (CAVE). Tuttavia, le immagini selezionate sono forse risultate troppo disomogenee nello stile e nella capacità di elicitare adeguate reazioni psicofisiologiche. Sono state identificate due soluzioni possibili a questo problema: creazione di un dataset ex-novo con fotografie scattate da un/a fotografo/a professionista, oppure

sfruttare strumenti di intelligenza artificiale per ricreare immagini di scenari controllate.

In conclusione, a causa taglio del budget, il progetto si è trasformato in un progetto pilota che ha portato all'implementazione del setting sperimentale, alla valutazione preliminare di stimoli sperimentali, all'implementazione di pipeline di estrazione e analisi di dati fisiologici, e al reperimento di altri fondi per completare il presente progetto rispetto agli obiettivi originali.

Impatti e ricadute del progetto

Il principale impatto è stato quello di ottenere un finanziamento di 40.000€ dalla BIAL Foundation, fondazione con sede a Porto (Portogallo) molto attiva sul versante della ricerca psicofisiologica, che permetterà di raggiungere gli obiettivi inizialmente prefissati con il presente progetto. Altro impatto riguarda la formazione di due giovani ricercatrici, che hanno potuto acquisire competenze e conoscenze di ricerca di alto livello, in particolare nell'ambito psicofisiologico. A lungo termine, l'impatto del progetto sarà quello di utilizzare i risultati ottenuti per promuovere l'inclusione della ricerca psico(fisiologica) ambientale nei processi decisionali relativi alla progettazione di spazi pubblici, illuminazione stradale e modifiche urbanistiche. L'obiettivo finale è migliorare il benessere generale della popolazione e ridurre le disparità di genere nelle esperienze e nei comportamenti in ambito urbano, che sono attualmente influenzate da dinamiche socio-culturali.

Bibliografia

Beebejaun, Y. (2017). Gender, urban space, and the right to everyday life. *Journal of Urban Affairs*, 39(3), 323-334. <https://doi.org/10.1080/07352166.2016.1255526>

Boomsma, C., & Steg, L. (2014). Feeling safe in the dark: Examining the effect of entrapment, lighting levels, and gender on feelings of safety and lighting policy acceptability. *Environment and Behavior*, 46(2), 193-212. <https://doi.org/10.1177/0013916512453838>

Ceccato, V., & Loukaitou-Sideris, A. (2022). Fear of sexual harassment and its impact on safety perceptions in transit environments: a global perspective. *Violence Against Women*, 28(1), 26-48. <https://doi.org/10.1177/1077801221992874>

Chaney, R. A., Baer, A., & Tovar, L. I. (2023). Gender-Based Heat Map Images of Campus Walking Settings: A Reflection of Lived Experience. *Violence and Gender*. <https://doi.org/10.1089/vio.2023.0027>

Hou, Y., Quintana, M., Khomiakov, M., Yap, W., Ouyang, J., Ito, K., ... & Biljecki, F. (2024). Global

Streetscapes—A comprehensive dataset of 10 million street-level images across 688 cities for urban science and analytics. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, 215, 216-238.

<https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2024.06.023>

Smith, W. R., & Torstensson, M. (1997). Gender differences in risk perception and neutralizing fear of crime: Toward resolving the paradoxes. *The British Journal of Criminology*, 37(4), 608-634.

<https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.bjc.a014201>

Yavuz, N., & Welch, E. W. (2010). Addressing fear of crime in public space: Gender differences in reaction to safety measures in train transit. *Urban Studies*, 47(12), 2491-2515.

<https://doi.org/10.1177/0042098009359033>

Venkatesh, G.M., Pereira, B., & Little, S. (2021). Urban footpath image dataset to assess pedestrian mobility. In *Proceedings of the 1st International Workshop on Multimedia Computing for Urban Data* (pp. 23-30).

<https://doi.org/10.1145/3475721.3484313>

Elenco prodotti della ricerca (articoli, brevetti, altro)

NA

Partecipazione (modalità attiva) ad eventi di diffusione

ID	Titolo Evento	Tipo evento	Data evento	Modalità partecipazione	Titolo
1	Building a northeast research-driven innovation ecosystem	congresso	31/05/2025	poster	Differenze di genere nella percezione di sicurezza e nei comportamenti in ambienti urbani (PERCORSI)
2					
3					
4					
5					
6					

Importo budget assegnato al progetto: 12081,08€

Spese sostenute

ID	Descrizione voce spesa	Tipo spesa	Data pagamento	Importo totale	Importo richiesto
1	Borsa per svolgimento attività di ricerca	Personale	15/07/2024 – 14/04/2025	6300,00€	6300,00€
2	Borsa per svolgimento attività di ricerca	Personale	02/12/2024-30/04/2025	4200,00€	4200,00€
3	Costi indiretti (15% delle spese di personale)	Costi indiretti	N.A.	1575,00€	1575,00€
4					
5					
6					
7					
8					
	Totale			12075,00€	12075,00€